

УДК 342.61

Карелін Владислав Володимирович –

*доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри військового права
Військового факультету міжнародних відносин та права
Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

Vladyslav V. Karelin –

*Doctor of Science in Law, Docent,
Professor of the Department of Military law of the
Military Faculty of International Relations and Law
Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
(81 Yulii Zdanovskoi Street, Kyiv, 03189, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-6271-2447>*

Маляр Юрій Федорович –

*начальник військового факультету міжнародних відносин та права
Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

Yurii F. Madiar –

*Head of the Military Faculty of International Relations and Law
Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
(81 Yulii Zdanovskoi Street, Kyiv, 03189, Ukraine)*

Сидоренко Михайло Павлович –

командувач ОК «Південь»

Mykhailo P. Sydorenko –

Commander of the Operational Command South

Правове регулювання забезпечення соціально-ціннісних потреб військовослужбовців як елемент національного патріотичного виховання

Національно-патріотичне виховання, зокрема військово-патріотичне, та громадянська освіта є складовими державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Як прямо зазначається в Концепції військово-патріотичного виховання в системі Міністерства оборони України, майбутнє Української держави й саме існування української незалежності неможливе без докорінного реформування системи військово-патріотичного виховання військовослужбовців, без її спрямування на становлення свідомих громадян і захисників незалежної України. Проблема військово-патріотичного виховання є однією з найважливіших, оскільки від її вирішення безпосередньо залежить майбутнє нашої нації.

При цьому військово-патріотичне виховання в системі Міноборони розглядається як цілеспрямована, систематична, організована та послідовна діяльність, спрямована на формування у військовослужбовців та інших дотичних суб'єктів патріотизму через виховання високих громадянських, моральних, психологічних, військово-професійних і фізичних якостей, а також забезпечення готовності до сумлінного виконання військового обов'язку та захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Усе це набуває вагомого значення в період збройної агресії рф.

Однією з важливих складових є забезпечення соціально-ціннісних потреб військовослужбовців, оскільки без цього неможливо досягнути бажаного рівня виховання необхідних якостей. Пізнання потреб

і ціннісних орієнтацій людини, а також їхнє врахування та задоволення у процесі мотивації необхідної поведінки визнається вкрай важливим в різних галузях соціальної діяльності. І військова сфера не є винятком з цього.

У зв'язку з цим перед правом постає ключове завдання – забезпечити упорядкування відносин у напрямі процедури визначення та порядку задоволення соціально-ціннісних потреб військовослужбовців, чого неможливо досягнути без належного нормативного (правового) регулювання.

Ефективне та якісне правове регулювання процесу забезпечення соціально-ціннісних потреб військовослужбовців як елементу національного патріотичного виховання вимагає комплексного підходу, розробки інструментів для оцінки таких потреб, визначення алгоритмів їх задоволення та подальше їх відбиття у правових нормах. Існування величезної кількості положень, які мають характер декларацій та не відбивають сутності процесу такої оцінки і задоволення потреб, не забезпечує реальне досягнення такого результату. Проте, це питання може бути розв'язане лише під час подальших досліджень.

Ключові слова: соціально-ціннісні потреби, військовослужбовці, Збройні Сили України, правове регулювання, оцінка потреб, інструменти оцінки.

V.V. Karelin, Yu.F. Madiar, M.P. Sydorenko Legal Regulation of Social and Value Needs of Military Personnel as an Element of National Patriotic Education

National-patriotic education, including military-patriotic education, and civic education are components of the state policy in the field of strengthening Ukrainian national and civic identity. As explicitly stated in the Concept of Military and Patriotic Education in the Ministry of Defense of Ukraine, the future of the Ukrainian state and the very existence of Ukrainian independence is impossible without a radical reform of the system of military and patriotic education of servicemen, without its focus on the formation of conscious citizens and defenders of an independent Ukraine. The problem of military-patriotic education is one of the most important, as the future of our nation directly depends on its solution.

At the same time, military-patriotic education in the Ministry of Defense is seen as a purposeful, systematic, organized and consistent activity aimed at fostering patriotism in military personnel and other related subjects through the cultivation of high civil, moral, psychological, military professional and physical qualities, as well as ensuring readiness for the conscientious performance of military duty and protection of the sovereignty, independence and territorial integrity of Ukraine. All of this is of great importance during the period of Russia's armed aggression.

One of the important components is to meet the social and value needs of military personnel, since without this it is impossible to achieve the desired level of education of the necessary qualities. The knowledge of human needs and value orientations, as well as their consideration and satisfaction in the process of motivating the necessary behavior, is recognized as extremely important in various fields of social activity. And the military sphere is no exception to this.

In this regard, the law faces a key task - to ensure the ordering of relations in the direction of the procedure for determining and the procedure for satisfying the social and value needs of servicemen, which cannot be achieved without proper normative (legal) regulation.

Efficient and high-quality legal regulation of the process of ensuring the social and value needs of servicemen as an element of national patriotic education requires a comprehensive approach, development of tools for assessing such needs, determining algorithms for their satisfaction and their further reflection in legal norms. The existence of a huge number of provisions that have the character of declarations and do not reflect the essence of the process of such assessment and satisfaction of needs does not ensure the actual achievement of such a result. However, this issue can only be resolved through further research.

Keywords: social and value needs, military personnel, Armed Forces of Ukraine, legal regulation, needs assessment, assessment tools.

Постановка проблеми. Національно-патріотичне виховання, зокрема військово-патріотичне, та громадянська освіта є складовими державної політики у сфері

утвердження української національної та громадянської ідентичності. Як прямо зазначається в Концепції військово-патріотичного виховання в системі Міністерства

оборони України, майбутнє Української держави й саме існування української незалежності неможливе без докорінного реформування системи військово-патріотичного виховання військовослужбовців, без її спрямування на становлення свідомих громадян і захисників незалежної України. Проблема військово-патріотичного виховання є однією з найважливіших, оскільки від її вирішення безпосередньо залежить майбутнє нашої нації [1].

При цьому військово-патріотичне виховання в системі Міноборони розглядається як цілеспрямована, систематична, організована та послідовна діяльність, спрямована на формування у військовослужбовців та інших дотичних суб'єктів патріотизму через виховання високих громадянських, моральних, психологічних, військово-професійних і фізичних якостей, а також забезпечення готовності до сумлінного виконання військового обов'язку та захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Усе це набуває вагомого значення в період збройної агресії РФ.

Однією з важливих складових є забезпечення соціально-ціннісних потреб військовослужбовців, оскільки без цього неможливо досягнути бажаного рівня виховання необхідних якостей. Пізнання потреб і ціннісних орієнтацій людини, а також їхнє врахування та задоволення у процесі мотивації необхідної поведінки визнається вкрай важливим в різних галузях соціальної діяльності. І військова сфера не є винятком з цього.

У зв'язку з цим перед правом постає ключове завдання – забезпечити упорядкування відносин у напрямі процедури визначення та порядку задоволення соціально-ціннісних потреб військовослужбовців, чого неможливо досягнути без належного нормативного (правового) регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових досліджень та публікацій таких вітчизняних дослідників як: Л. Крамаренко [2], В. Нагорна [3], С. Сьомін [4], С. Скуріхін, М.Цимбалюк [5], І. Шопіна і В. Воловик [6], Т. Ященко [7], В.Ярема [8] та інших свідчить про відсутність необхідного правового регулювання питань визначення й задоволення соціально-ціннісних потреб

військовослужбовців. У наукових працях навіть немає єдності щодо термінологічного визначення того, які ж саме потреби мають бути встановлені – соціальні чи ціннісні. Отже, можемо стверджувати, що незважаючи на численні роботи, проблеми змістовного визначення такої категорії, як «соціально-ціннісні потреби», та якісного та ефективного правового регулювання процесу їх формування щодо військовослужбовців ще не знайшло свого повного висвітлення у теоретико-методологічних працях.

Приміром, В. Ярема доходить висновку, що соціально-ціннісні потреби військовослужбовця ЗСУ можна визначити як його стан, що виражає необхідність та залежність від соціальних факторів, до яких належать відчуття своєї соціальної корисності, схвалення поведінки військовослужбовця його референтною групою (командиром, підлеглими, членами військового колективу, родиною, друзями, іншими особами) та усвідомлення відповідності його системи цінностей інтересам держави і громадянського суспільства [9]. І.Шопіна вказує, що роль норм права у формуванні соціально-ціннісних потреб представників деяких професій є більш значущою, ніж для інших сфер трудової діяльності. Необхідність приділяти більшу увагу формуванню соціально-ціннісних потреб військовослужбовців зумовлена характером військової служби, яка передбачає більші, порівняно з іншими професіями, вимоги до самовіддачі, аж до необхідності пожертвувати своїм життям і здоров'ям заради захисту Батьківщини [10]. При цьому згадана науковиця фактично ототожнює соціально-ціннісні потреби військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань з ціннісно-мотиваційною сферою особистості військовозобов'язаних та військовослужбовців, а правове регулювання – відповідно зі створенням умов для зміцнення їх соціально орієнтованих цінностей та мотивації служіння Батьківщині.

С. Скуріхін, розглядаючи питання правового забезпечення формування особистості військовослужбовців, наголошує, що процес правової соціалізації військовослужбовців може і повинний проходити при особистій участі командної ланки, і в цьому зв'язку він стає специфічним засобом правового виховання в

Збройних Силах України [11, с.68]. У інших джерелах йдеться про *стимулювання* соціально-ціннісних *потреб*, в першу чергу *бойової активності та стійкості* військовослужбовців і військових колективів [12], як одного з ключових принципів морально-психологічного забезпечення [13].

Безперечно, дослідження мотивації передбачає оцінювання основних потреб військовослужбовця, зокрема основні потреби людини, які спонукають її до праці, професійної діяльності [14, с. 95]. Проте для впливу на усі потреби та їх максимальне задоволення необхідним є чітке розуміння їх переліку, змісту та процесу формування. А на це питання у наукових роботах відповіді не дається.

У інших джерелах вживається категорія «соціальна потреба», яка розуміється як необхідність у чомусь для підтримання життєдіяльності людини, соціальної групи чи суспільства загалом, внутрішня спонукальна сила активності [15, с. 10]. Проте йдеться саме про соціальні, а не про соціально-ціннісні потреби, що дещо звужує підхід до цього поняття.

Підсумовуючи положення згаданих досліджень, можна констатувати, що питання визначення та, відповідно, правового регулювання забезпечення соціально-ціннісних потреб військовослужбовців в умовах війни є надзвичайно важливими та актуальними. Більшість науковців сходяться на думці, що в умовах воєнного стану законодавство потребує суттєвих змін для ефективної роботи з військово-патріотичного виховання військовослужбовців та швидкого і комплексного реагування на потреби, що можуть виникати в цей період. Проте питання визначення змісту категорії «потреба» у зазначеному контексті, розробки алгоритмів їх встановлення та задоволення, напрацювання якісних та ефективних правових норм з цих питань потребують подальшого дослідження та практичного застосування.

Мета статті. Метою цієї статті є визначення сутності ключових понять, зокрема, такого, як «соціально-ціннісні потреби», окреслити зміст діяльності з їх забезпечення, а також базові підходи до якісного і ефективного нормативного регулювання цієї сфери суспільних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. За усталеною в науковій літературі думкою, потреби виступають основою інтересів і всієї діяльності людини в будь-якій сфері. За загальним значенням, потреба – це об'єктивна життєва необхідність суб'єкта, як браку чи відсутності чого-небудь, необхідного для нормального існування живих та соціальних систем [16, с. 32-33]. Категорія „потреба”, на думку Д. Александрова, розкриває відсутність балансу у системі „суб'єкт – середовище”, вказує на протиріччя необхідного і актуального [17, с. 130-132]. На думку В. Зубова, поняття „потреба” фіксує невідповідність між внутрішніми та зовнішніми умовами життєдіяльності людини [18, с. 43]. На думку В. Сіренка, потреба виступає як життєво необхідна функція суб'єкта, а інтерес включає в себе дану необхідність не безпосередньо, а як необхідність задоволення потреби суб'єкта [19, с. 27]. На думку В. Муляра, потреби як спонукальна сила активності особистості впливають на неї не прямо, а опосередковано, через призму інтересів [20, с. 140]. Л. Радченко вказала, що потреби орієнтовані, перш за все, на предмет їх задоволення [21, с. 55-56].

Потребу в соціології визначають як необхідність в чомусь, що потрібне для підтримання життєдіяльності організму, людської особистості, соціальної групи, суспільства в цілому. Виділяють два види потреб: природні і соціальні. Природні потреби — це потреби людини як біологічної істоти, наприклад, потреба в їжі, житлі, одязі і т. п. Соціальні потреби створюються суспільством і залежать від рівня його розвитку, а також від специфічних умов діяльності соціальних суб'єктів (особистості, соціальної групи і т. д.) [22].

При цьому, у більшості джерел потреби та цінності особистості розглядаються як взаємопов'язані, але не тотожні категорії: зазвичай наголошується на взаємозв'язку цінностей та потреб особистості, які згодом формують мотивацію до діяльності. Питання взаємозв'язку потреб і цінностей стало аксіомою в сучасній психологічній науці, проте зауважувалося, що важливо розглядати не лише їхній взаємозв'язок як абстрактне явище, а мати конкретні уявлення про те, які цінності впливають на конкретні потреби, мотивують

людину до їхньої реалізації [23]. Проте дослідники одностайні в думці, що потреби є важливим елементом утворення мотиваційної сфери, її сутнісних характеристик та особливостей, її впливу на формування свідомості і самосвідомості людини [24].

Отже, соціально-ціннісні потреби можна охарактеризувати як необхідність в певному ресурсі, який збільшує можливості суб'єкту й особистісної самореалізації людини [25, с. 32-33] і сприяє її самозбереженню, самовизначенню, саморозкриттю та самоствердженню.

Поняття «цінність», з погляду філософського вчення, відображає процеси, явища, предмети, які мають певну значущість для людини та суспільства в цілому, і сприяють задоволенню її потреб та інтересів. Цінності можна класифікувати на матеріальні – предмет або об'єкт та духовні – явища суспільної свідомості: мораль, релігія, традиції. Індивідуальними є цінності конкретного суб'єкта діяльності та загальнолюдськими є цінності, важливість яких є однаковою для всього людства: мир, соціальна рівність та справедливість, збереження природи.

У контексті потреб військовослужбовців це визначення можна сформулювати таким чином: ціннісно-соціальні потреби – це все, що має певну значущість для військовослужбовця, ґрунтується на його інтересах, світогляді, мотивації та пов'язане з функціонуванням в певній соціальній групі й професійній діяльності.

Професійна діяльність військовослужбовців виступає засобом захисту суспільства від збройного вторгнення ззовні, загрози її цілісності. Тобто, можна сказати, що виконує функцію захисту суспільства. Також в процесі військової діяльності з часом нерідко відбувається руйнування старого і утворення нового суспільно-політичного ладу в суспільстві [26, с. 128]. Життєдіяльність військовослужбовця характеризується своєрідністю відносин військової організації, специфікою цілей та виконуваних завдань. Також характеризується власним духовним світом військовослужбовця, особистими уявленнями і ставленням до товаришів та командирів, виконання військової присяги, статутів та наказів [27, с. 128]. Також військовослужбовці зобов'язані виконувати свої службові обов'язки, що визначають обсяг виконання їх завдань, доручених йому [28].

Саме ця специфіка професійної діяльності може бути базовою складовою у формуванні соціально-ціннісних потреб військовослужбовців та має знайти закріплення та порядок регулювання на рівні нормативних актів. А оскільки метою статті є визначення підходів до правового регулювання задоволення соціально-ціннісних потреб військовослужбовців як елементу національного патріотичного виховання, то тут треба виокремити лише ті потреби, які безпосередньо пов'язані з вихованням відчуття патріотизму. Інакше кажучи, для початку необхідно визначити, які ж соціально-ціннісні потреби військовослужбовців виникають у сфері патріотизму, а вже потім вести мову про алгоритм правового регулювання їх задоволення.

Фахівці наголошують, що благородне почуття патріотизму, любов до Батьківщини і відданість їй здавна властиві людям. В основі патріотизму лежить відданість своєму народу, намагання віддати всі сили захисту його інтересів. Це одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до свого краю, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, а також повага до інших народів, їх прав, свобод, культури. Патріотизм виявляється також у практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів [29]. Патріотизм включає в себе уявлення про власну ідентичність та, як наслідок, передбачає формування певного стійкого комплексу почуттів [30]. Вважається, що цей комплекс формується з раннього дитинства шляхом засвоєння національних цінностей. Цей процес спочатку є стихійним, а потім переростає у свідому любов до Батьківщини, набуваючи активного характеру [31].

Стаття 11 Закону України «Про Збройні Сили України» визначає, що це військово формування провадить свою діяльність на засадах: вірності конституційному обов'язку та військовій присязі; верховенства права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод; гласності, відкритості для демократичного цивільного контролю; поєднання єдиноначальності і колегіального розроблення найбільш важливих рішень; комплектування шляхом призову громадян на військову службу та прийняття на військову службу за контрактом; постійної

бойової та мобілізаційної готовності; збереження державної таємниці; виховання військовослужбовців на патріотичних, бойових традиціях Українського народу, додержання військової дисципліни; забезпечення державного соціально-економічного та соціально-правового захисту громадян, які перебувають на службі у ЗСУ, а також членів їх сімей; заборони створення і діяльності організаційних структур політичних партій [29]. По суті, наведене і зумовлює вектор спрямування соціально-ціннісних потреб військовослужбовців, хоча і в дещо звуженому вигляді.

Ми погоджуємося з визначенням, наданим А. Прохоровим, що соціально-ціннісні потреби є одним із видів потреб особистості, при цьому, на відміну від інших потреб (матеріальних, фізичних, фізіологічних тощо) вони вважаються потребами більш високого рівня, безпосередньо детермінованими станом етичного розвитку особистості. Велика роль серед означених потреб належить альтруїзму як системі ціннісних орієнтацій особистості, при якій центральним мотивом і критерієм моральної оцінки є інтереси іншої людини, чи соціальної спільності [30, с. 146]. Проте тут слід послатися й на позицію В.Яреми, за якою соціально-ціннісні потреби військовослужбовця ЗСУ можна визначити як його стан, що виражає необхідність та залежність від соціальних факторів, до яких належать відчуття своєї соціальної корисності, схвалення поведінки військовослужбовця його референтною групою (командиром, підлеглими, членами військового колективу, родиною, друзями, іншими особами) та усвідомлення відповідності його системи цінностей інтересам держави і громадянського суспільства. Тобто, специфіка соціально-ціннісних потреб військовослужбовців гуркується і на специфіці служби та колективу. В якій вона відбувається, залежить від завдань і мети такої служби.

Тому первинним етапом визначення правового закріплення процедури забезпечення соціально-ціннісних потреб має стати визначення їх переліку, зокрема, ключових потреб з урахуванням усіх наведених обставин. Чим чіткіше будуть виокремлені означені потреби, тим якіснішим та ефективнішим буде можливість врегулювати алгоритм їх забезпечення.

Різні унормовані форми оцінки потреб особи в різних сферах успішно впроваджуються у практиці сьогодення. Приміром, оцінка потреб людини при наданні соціальних послуг [31], оцінка потреб суб'єкта пробації тощо. Основна мета оцінки потреб — це аналіз окремих проблем і ресурсів людини для надання ефективної допомоги та підтримки у їх задоволенні. Завдяки цьому процесу можна з'ясувати, яка саме допомога потрібна та розробити конкретний план дій для задоволення потреби. Приміром, у соціальній сфері оцінювання потреб у соціальних послугах сімей, дітей та молоді визначається - аналіз належності сімей, дітей та молоді до вразливих груп населення, перебування у складних життєвих обставинах та визначення індивідуальних потреб сімей, дітей та молоді, переліку та обсягу необхідних соціальних послуг, інших видів соціальної підтримки, соціальної допомоги (стаття 1 Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю») [32]. Такі оцінки проводяться з використанням спеціальних інструментів, що дозволяє, по перше, уніфікувати процедуру, по-друге – мінімально зменшити вплив суб'єктивних поглядів особи, що її проводить.

Оцінка соціально-ціннісних потреб військовослужбовців має становити собою результат аналізу даних про його особисті погляди, переконання, прагнення. Для діагностики соціально-ціннісних потреб військовослужбовців можна використовувати різноманітні методи: бесіда, інтерв'ю, спостереження, однак найбільш інформативними та об'єктивними є стандартизовані тестові методики та анкетування. І якщо анкета може бути складена чи модифікована індивідуально до завдань конкретного індивідуального дослідження, то тестові методики використовуються у стандартному, незмінному вигляді.

Нині існує велике число різноманітних психологічних та соціальних методик визначення ціннісних та соціальних орієнтацій особистості, приміром, «Вивчення ціннісних орієнтацій ранжуванням списку цінностей» (опитувальник) М. Рокича, «Вивчення цінностей особистості» Ш. Шварца і М. Рокича. «Ціннісні орієнтації» О. Моткова, Т. Огневої. «Діагностування реальної структури ціннісних орієнтацій особистості» С.С.Бубнова, «Тест дослідження культурно-

ціннісних орієнтацій» Дж. Таусенд, «Діагностика особистості на мотивацію до успіху» та «Діагностика особистості на мотивацію до уникнення невдач» Т. Елерса, методика С. Бем «Визначення ступеня андрогінності, маскулітності та фемінітності особистості» тощо. На підставі них доцільним видається розробка універсальної анкети для визначення соціально-ціннісних потреб військовослужбовців з урахуванням специфіки їх діяльності та, як вже зазначалося, необхідності формування патріотизму.

І саме на підставі результатів такої формалізованої оцінки та інструментом, який буде запроваджено на рівні нормативних актів, і слід вибудовувати процедури задоволення таких потреб, їх правове регулювання.

Цей підхід витікає з базових принципів правового регулювання того або іншого інституту чи процесу. Поняття “регулювання” (від лат. *regulo* – правило) означає упорядкування, налагодження, приведення чогось у відповідність з чимось. На нашу думку, регулювати – це визначати поведінку людей та їхніх колективів, спрямовувати його функціонування та розвиток, надавати йому певних меж, цілеспрямовано його впорядковувати. Зазначену думку поділяють і автори підручника за редакцією професора В. Копейчикова, підкреслюючи, що: “термін “регулювати” означає встановлювати межі, масштаб поведінки людей, вносити у суспільні відносини стабільність, систему, порядок і тим самим спрямовувати їх у певному напрямі” [33, с. 217]. Поряд із цим чимало науковців термін “регулювання” відносять лише до права як системи норм та деяких інших специфічних правових явищ (правовідносин, актів реалізації норм права). Вони не погоджуються з існуючим розумінням регулювання суспільних відносин як жорсткого і владного їх нормування державою, законом, оскільки, на їхню думку, категорія “регулювання” не є тотожною примусу, жорсткому і владному припису. Норма права встановлює лише модель відносин, у якій суспільні інтереси повинні співвідноситись з інтересами членів суспільства, поряд з цим право широко використовує такі засоби впливу на поведінку людей, як стимулювання, заохочення, надання прав тощо [34, с. 9–16].

За іншою думкою, правове регулювання – це здійснюваний державою за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення, охорони і розвитку [35, с. 165], крім такого (власне регулятивного) впливу, право чинить також духовно-ідеологічний вплив на індивідуальну і суспільну свідомість (як у процесі правового регулювання, так і поза ним). Отже, резюмуючи вищесказане, регулювання є процесом, що передбачає наявність засобів регулювання, суб’єкта, який має можливості та наділений відповідними повноваженнями щодо здійснення регулювання, а також обставини, що зумовлюють здійснення діяльності, пов’язаної з регулюванням. Якщо вести мову про регулювання правове, зрозуміло, йтися має про здійснення впливу саме за допомогою правових норм.

Це підтверджується узагальненнями інших підходів до цієї проблеми, за якими правове регулювання визначається як здійснюваний за допомогою юридичних засобів вплив держави і, у встановлених випадках, громадянського суспільства на суспільні відносини з метою їх певного впорядкування, охорони і захисту [35, с. 282; 36, с. 209].

Норми права мають дві властивості: вони можуть впливати на поведінку людей і регулювати її. Будь-яке регулювання є, безумовно, певний вплив, але не будь-який вплив є регулювання, тобто нормування суспільного життя. Необхідною властивістю правового регулювання повинна бути здатність регламентувати відносини на основі юридичних норм. Правове регулювання, вказуючи суб’єктам права вид і межі дії, передбачає правові наслідки (позитивні і негативні), воно забезпечене силою державного примусу. При визначенні правоздатності норми права ще не регулюють поведінку людей, а впливають на їх волю і свідомість узагальнено. Норма права починає регулювати поведінку людей лише на стадії юридичного факту і закінчує його в момент припинення дії правовідносин, коли буде досягнутий певний правовий ефект. Правове регулювання охоплює всі форми впливу права на суспільне життя: правотворчість, виховний вплив права, здійснення правових приписів в конкретних діях суб’єктів права, забезпечення виконання цих приписів, тобто саму правомірну

поведінку, а також все, що створює основу і передумову для такої поведінки, забезпечує її.

Таким чином, для забезпечення ефективного правового регулювання процесу забезпечення соціально-ціннісних потреб військовослужбовців як елементу національного патріотичного виховання необхідно їх виявлення, чітке окреслення, розуміння та створення планів впливу на них. Без цього не можна стверджувати про існування потреби як юридичного факту, а правові норми не діятимуть та залишатимуться на рівні декларацій.

Висновки. Отже, роблячи загальний висновок з викладеного, ще раз наголосимо на тому, що ефективне та якісне правове

регулювання процесу забезпечення соціально-ціннісних потреб військовослужбовців як елементу національного патріотичного виховання вимагає комплексного підходу, розробки інструментів для оцінки таких потреб, визначення алгоритмів їх задоволення та подальше їх відбиття у правових нормах. Існування величезної кількості положень, які мають характер декларацій та не відбивають сутності процесу такої оцінки і задоволення потреб, не забезпечує реальне досягнення такого результату. Проте, це питання може бути розв'язане лише під час подальших досліджень.

Список використаних джерел:

1. Про затвердження Концепції військово-патріотичного виховання в системі Міністерства оборони України. Наказ Міністерства оборони України. від 14.08.2024 № 554. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0554322-24#Text> (дата звернення: 04.03.2025).
2. Крамаренко Л.Д. Національно-патріотичне виховання в умовах суспільних змін: правовий аспект. *Духовно-історичні засади розвитку української нації*: матеріали п'ятої наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Хмельницький, 15-16 листоп. 2017 р.). Хмельницький, 2018. С. 133-139.
3. Нагорна В. Національно-патріотичне виховання як складова правового статусу громадянина України (теоретико-правові аспекти). *Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Юридичні науки*. 2018. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_1_7.
4. Сьомін С.В. Проблеми патріотичного виховання в Україні: теоретико-методологічний та правовий аспект. *Стратегічні пріоритети*. 2016. № 2. С. 96-105.
5. Цимбалюк М.М. Філософсько-правові інтенції інтеграційного формування національної свідомості. *Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»*. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2015. № 1. С. 34-42.
6. Шопіна І., Воловик В. Поняття, ознаки та структура правової культури військовослужбовців. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки*. 2020. № 2. С. 47-49.
7. Ященко Т.І. Парадигма формування національно-культурної ідентичності сучасної молоді: теоретико-методологічні засади. *Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал*: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2017 рік. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 6. С. 342-349.
8. Ярема В. В. Правове забезпечення формування ціннісних потреб військовослужбовців Збройних Сил України. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/58545/1/297206-Текст%20статті-685933-1-10-20240122.pdf> (дата звернення: 04.03.2025).
9. Ярема В.В. Удосконалення формування правових цінностей та соціально-ціннісних потреб військовослужбовця Збройних Сил України. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2024/19.pdf (дата звернення: 04.04.2025).
10. Шопіна І.М. Напрями вдосконалення правового забезпечення формування соціально-ціннісних потреб військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань. *Правовий часопис Донбасу*. URL: <https://ljd.dnuvs.ukr.education/index.php/ljd/article/view/303/280> (дата звернення: 04.03.2025).
11. Скуріхін С. М. Правове виховання військовослужбовців: поняття і система. *Актуальні проблеми держави і права*. 2004. № 22. С. 63-69.

12. Про впровадження Положення про структуру морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України: Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 22.05.2017 року № 183. URL: <https://dovidnykmpz.info/wp-content/uploads/2018/04/183-%D0%9D%D0%93%D0%A8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%9C%D0%9F%D0%97.pdf>.
13. Морально-психологічне забезпечення підрозділів Держспецтрансслужби. навч. посіб. / І. С. Остапенко, О. А. Герасимчук, І. Є. Крамар, О. І. Шаптала, С. О. Яковлев, С. М. Жінчина; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 188 с.
14. Колесніченко О.С., Приходько І.І., Мацегора Я.В., Юр'єва Н.В., Лиман А.А., Байда М.С. Прикладна психодіагностика в Національній гвардії України: метод. посіб. Харків: НАНГУ, 2020. 188 с.
15. Соціальний супровід військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей: практичні аспекти діяльності посадових осіб військових частин, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки: методичний посібник / О.В. Герасименко, І.М. Горбенко, О.Д. Деточка, В.М. Дембіцький, В.В. Єфімова, Я.В. Калініченко, А.С. Камінська, С.В. Куц, В. В. Лагодзінський, В.М. Мороз, В.М. Панченко, Є.О. Рожков, Н.Ф. Умеренкова, О.В. Шевчук Київ.: НДЦГПЗСУУкраїни, 2023. 130 с.
16. Вінник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.04. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ 2004. 631 с.
17. Олександров Д. В. Категорія «інтерес» як об'єкт протосоціологічної і соціологічної рефлексії. дис... канд. соц. наук: 22.00.01 Інститут соціології Національної академії наук України. Київ 2009. 197 с.
18. Зубов В. О. Підприємницький інтерес: соціально-філософський аналіз. дис... канд. філ. наук: 09.00.03; Запорізький державний університет. Запоріжжя, 2004. 182 с.
19. Сіренко В. Ф. Інтереси і влада Київ Оріяни, 2006. 536 с.
20. Муляр В. І. Самореалізація особистості як соціальна проблема (філософсько-культурологічний аналіз) Житомир: ЖІТІ. 1997. 214 с.
21. Радченко Л. М. Політичні інтереси: об'єктивно-суб'єктивна детермінація і механізми реалізації. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2009. 192 с.
22. Потреба як основа соціальної діяльності - Соціологія - Навчальний посібник. URL: <http://politics.ellib.org.ua/pages-11108.html> (дата звернення: 04.03.2025).
23. Holbrook M.V. Consumption experience, customer value, and subjective personal introspection: An illustrative photographic essay. *Journal of Business Research*. 2006. No. 6. P. 714-725.
24. Хазратова Н.В., Луценко М.Ю. Потреба у власності як соціально-психологічний феномен. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/5754/1/Потреба%20у%20власності%20як%20соціально-психологічний%20феномен.pdf> (дата звернення: 04.03.2025).
25. Rudmin, Floyd Webster Ownershir as interpersonal dominance A history a. three studies of the social psychology of property: A thesis... / By Floyd Webster Rudmin Kingston (Ontario): Queen's univ., 1988 140 p.
26. Пальчик С. І. Ціннісні орієнтації військової діяльності у збройних силах України. Наукове пізнання: методологія та технологія. *Філософія: наук. журнал*. 2011. №2. С. 127-132. URL: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8518
27. Петронговський Р. Р. Теорія і практика формування патріотизму старшокласників: дис... канд. пед. наук: 13.00.07 Житомир, 2003. 220 с.
28. Вишневецький О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посібник для студентів вищих навчальних закладів. Дрогобич: Коло, 2006. 326 с.
29. Про Збройні Сили України: Закон України від 06.12.1991. № 1934-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text> (дата звернення: 04.03.2025).
30. Прохоров А. С. Психологічні особливості прояву альтруїзму-егоїзму особистості. *Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій*. 2012. № 6. С. 146-149.

31. Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0943-18#Text> (дата звернення: 04.03.2025).

32. Юридичний словник / за ред. Б. М. Бабія, В. М. Корецького, В. В. Цветкова. К.: Головна редакція Української рад. енцикл. АН України РСР, 1974. С. 589.

33. Загальна теорія держави і права / за ред. В. В. Копейчикова. Київ: Юрінком, 1997. 320 с.

34. Платоненко О. С. Правове регулювання суспільних відносин: теоретичні основи. Заборонні засоби регулювання суспільних відносин. *Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення*: матер. міжнар наук.-практ. конф. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. С. 16-18.

35. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. Енциклопедичний курс: підруч. Харків: Еспада, 2006. 776 с.

36. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2010. 584 с.

References:

1. Pro zatverdzhennia Kontseptsii viiskovo-patriotichnoho vykhovannia v systemi Ministerstva oborony Ukrainy. Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy. vid 14.08.2024 № 554. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0554322-24#Text> (data zvernennia: 04.03.2025).

2. Kramarenko L.D. Natsionalno-patriotichne vykhovannia v umovakh suspilnykh zmin: pravovy aspekt. *Dukhovno-istorychni zasady rozvytku ukraïnskoi natsii*: materialy p'iatoi nauk.-prakt. konf. z mizhnar. Uchastiu (m. Khmelnytskyi, 15-16 lystop. 2017 r.). Khmelnytskyi, 2018. S. 133-139.

3. Nahorna V. Natsionalno-patriotichne vykhovannia yak skladova pravovoho statusu hromadianyna Ukrainy (teoretyko-pravovi aspekty). *Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Serii: Yurydychni nauky*. 2018. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_1_7.

4. Somin S.V. Problemy patriotichnoho vykhovannia v Ukraini: teoretyko-metodolohichni ta pravovy aspekt. *Stratehichni priorytety*. 2016. № 2. S. 96-105.

5. Tsymbaliuk M.M. Filosofska-pravovi intentsii intehtratsiinoho formuvannia natsionalnoi svidomosti. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Iurydychna akademiia Ukrainy im. Yaroslava Mudroho". Serii: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia*. 2015. № 1. S. 34-42.

6. Shopina I., Volovyk V. Poniattia, oznaky ta struktura pravovoi kultury viiskovosluzhbovtziv. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Viiskovo-spetsialni nauky*. 2020. № 2. S. 47-49.

7. Yashchenko T.I. Paradyhma formuvannia natsionalno-kulturnoi identychnosti suchasnoi molodi: teoretyko-metodolohichni zasady. *Suchasnyi vykhovnyi protses: sutnist ta innovatsiinyi potentsial*: materialy zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Instytutu problem vykhovannia NAPN Ukrainy za 2017 rik. Ivano-Frankivsk, 2018. Vyp. 6. S. 342-349.

8. Yarema V. V. Pravove zabezpechennia formuvannia tsinnisnykh potreb viiskovosluzhbovtziv Zbroinykh Syl Ukrainy. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/58545/1/297206-Tekst%20statti-685933-1-10-20240122.pdf> (data zvernennia: 04.03.2025).

9. Yarema V.V. Udoskonalennia formuvannia pravovykh tsinnosteï ta sotsialno-tsinnisnykh potreb viiskovosluzhbovtsia Zbroinykh Syl Ukrainy. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2024/19.pdf (data zvernennia: 04.04.2025).

10. Shopina I.M. Napriamy vdoskonalennia pravovoho zabezpechennia formuvannia sotsialno-tsinnisnykh potreb viiskovosluzhbovtziv Zbroinykh syl Ukrainy ta inshykh viiskovykh formuvan. *Pravovy chasopys Donbasu*. URL: <https://ljd.dnuvs.ukr.education/index.php/ljd/article/view/303/280> (data zvernennia: 04.03.2025).

11. Skurikhin S. M. Pravove vykhovannia viiskovosluzhbovtziv: poniattia i systema. *Aktualni problemy derzhavy i prava*. 2004. № 22. S. 63-69.

12. Pro vprovadzhennia Polozhennia pro strukturu moralno-psykholohichnoho zabezpechennia u Zbroinykh Sylakh Ukrainy: Nakaz Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 22.05.2017 roku № 183. URL: <https://dovidnykmpz.info/wp-content/uploads/2018/04/183-%D0%9D%D0%93%D0%A8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%9C%D0%9F%D0%97.pdf>.

13. Moralno-psykholohichne zabezpechennia pidrozdiliv Derzhspetstranssluzhby. navch. posib. / I. S. Ostapenko, O. A. Herasymchuk, I. Ye. Kramar, O. I. Shaptala, S. O. Yakovliev, S. M. Zhinchyna; Ukr. derzh. un-t nauky i tekhnolohii. Dnipro, 2022. 188 s.

14. Kolesnichenko O.S., Prykhodko I.I., Matsehora Ya.V., Yur'ieva N.V., Lyman A.A., Baida M.S. Prykladna psykholohichna nauka v Natsionalnii hvardii Ukrainy: metod. posib. Kharkiv: NANHU, 2020. 188 s.

15. Sotsialnyi suprovid viiskovosluzhbovtiv Zbroinykh Syl Ukrainy ta chleniv yikh simei: praktychni aspekty diialnosti posadovykh osib viiskovykh chastyn, terytorialnykh tsestriv komplektuvannia ta sotsialnoi pidtrymky: metodychni posibnyk / O.V. Herasymenko, I.M. Horbenko, O.D. Dietochka, V.M. Dembitskyi, V.V. Yefimova, Ya.V. Kalinichenko, A.S. Kaminska, S.V. Kuts, V. V. Lahodzynskyi, V.M. Moroz, V.M. Panchenko, Ye.O. Rozhkov, N.F. Umerenkova, O.V. Shevchuk Kyiv.: NDTsHPZS Ukrainy, 2023. 130 s.

16. Vinnyk O. M. Teoretychni aspekty pravovoho zabezpechennia realizatsii publichnykh i pryvatnykh interesiv v hospodarskykh tovarystvakh. dys... d-ra yuryd. nauk: 12.00.04. Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv 2004. 631 s.

17. Oleksandrov D. V. Katehoriia “interes” yak ob’iekt protosotsiolohichnoi i sotsiolohichnoi refleksii. dys... kand. sots. nauk: 22.00.01 Instytut sotsiolohyy Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. Kyiv 2009. 197 s.

18. Zubov V. O. Pidpriemnytskyi interes: sotsialno-filosofskyi analiz. dys... kand. fil. nauk: 09.00.03; Zaporizkyi derzhavnyi universytet. Zaporizhzhia, 2004. 182 s.

19. Sirenko V. F. Interesy i vlada Kyiv Oriiany, 2006. 536 s.

20. Muliar V. I. Samorealizatsia osobystosti yak sotsialna problema (filosofsko-kulturolohichnyi analiz) Zhytomyr: ZhITI. 1997. 214 s.

21. Radchenko L. M. Politychni interesy: ob’iektivno-sub’iektivna determinatsiia i mekhanizmy realizatsii. dys... kand. polit. nauk: 23.00.01 Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova. Kyiv, 2009. 192 s.

22. Potreba yak osnova sotsialnoi diialnosti - Sotsiolohiia - Navchalnyi posibnyk. URL: <http://politics.ellib.org.ua/pages-11108.html> (data zvernennia: 04.03.2025).

23. Holbrook M.B. Consumption experience, customer value, and subjective personal introspection: An illustrative photographic essay. *Journal of Business Research*. 2006. No. 6. P. 714-725.

24. Khazratova N.V., Lutsenko M.Yu. Potreba u vlasnosti yak sotsialno-psykholohichnyi fenomen. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/5754/1/Potreba%20u%20vlasnosti%20iak%20sotsialno-psykholohichnyi%20fenomen.pdf> (data zvernennia: 04.03.2025).

25. Rudmin, Floyd Webster Ownershir as interpersonal dominance A history a. three studies of the social psychology of property: A thesis... / By Floyd Webster Rudmin Kingston (Ontario): Queens univ., 1988 140 p.

26. Palchuk S. I. Tsinnisni orientatsii viiskovoi diialnosti u zbroinykh sylakh Ukrainy. Naukove piznannia: metodolohiia ta tekhnolohiia. *Filosofia: nauk. zhurnal*. 2011. №2. S. 127-132. URL: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8518

27. Petronhovskiy R. R. Teoriia i praktyka formuvannia patriotyzmu starshoklasnykiv: dys... kand. ped. nauk: 13.00.07 Zhytomyr, 2003. 220 s.

28. Vyshnevskiy O. Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky: posibnyk dlia studentiv vyshchyykh navchalnykh zakladiv. Drohobych: Kolo, 2006. 326 s.

29. Pro Zbroini Syly Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.12.1991. № 1934-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text> (data zvernennia: 04.03.2025).

30. Prokhorov A. S. Psykholohichni osoblyvosti proiavu altruizmu-ehoizmu osobystosti. *Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii*. 2012. № 6. S. 146-149.

31. Pro zatverdzhennia form obliku sotsialnoi roboty z simiamy/osobamy, yaki perebuvaiut u skladnykh zhyttievnykh obstavynakh. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0943-18#Text> (data zvernennia: 04.03.2025).

32. Yurydychnyi slovnyk / za red. B. M. Babiiia, V. M. Koretskoho, V. V. Tsvietkova. K.: Holovna redaktsiia Ukrainskoi rad. entsykl. AN Ukrainy RSR, 1974. S. 589.

33. Zahalna teoriia derzhavy i prava / za red. V. V. Kopieichykova. Kyiv: Yurinkom, 1997. 320 s.

34. Platonenko O. S. Pravove rehuliuivannia suspilnykh vidnosyn: teoretychni osnovy. Zaboronni zasoby rehuliuivannia suspilnykh vidnosyn. *Pravove rehuliuivannia suspilnykh vidnosyn: aktualni problemy ta vymohy sohodennia: mater. mizhnar nauk.-prakt. konf. Zaporizhzhia: Zaporizka miska hromadska orhanizatsiia "Istyna"*, 2017. S. 16-18.

35. Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava. Enytsyklopedychnyi kurs: pidruch. Kharkiv: Espada, 2006. 776 s.

36. Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruch. dlia stud. yuryd. vyshch. navch. zakl. / za red. M. V. Tsvika, O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2010. 584 s.